
Biografia

É Doutor em História e Políticas da Educação Brasileira. Coursou Mestrado em Educação e Especialização em Administração com ênfase na Gestão da Qualidade, e em Direito Educacional e Gestão de Instituições Educacionais. Tem aperfeiçoamento na pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino Superior e também em Metodologia do Conhecimento e do Trabalho Científico. É Bacharel em Tecnologia e Licenciado em Sociologia. Integra o corpo editorial da revista IJDL - International Journal of Digital Law, Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas, Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura e na Revista Instituto Política por .de .para Mulheres, participa do Conselho Editorial da Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Alteridad: Revista de Ciencias Humanas, Sociales y Educación e na editora GRD. Possui mais de 90 publicações do tipo organização de livro, capítulo de livro, artigos em periódicos científicos e trabalhos em anais de eventos. Participou em mais de 300 bancas de exame de doutorado, mestrado, qualificação, especialização, graduação, concursos e processos seletivos. Orientou ou coorientou mais de 80 trabalhos do tipo: dissertação, monografias de graduação e pós-graduação, iniciação científica e iniciação à docência - monitoria didática. Organizou mais de 80 eventos acadêmicos. No âmbito internacional participou de eventos nas seguintes instituições: Universidad Tecnológica Nacional e Universidad Nacional de Rosario, na Argentina; Universidad de Santiago, no Chile; Universidade Católica Portuguesa, Universidade de Lisboa e Universidade de Évora, em Portugal; Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla, Universidad Carlos III, Universidad de Salamanca, Universidad de Barcelona, Universidad da Coruña e Universidad Complutense, na Espanha; Università Bocconi, Libera Università Mediterranea Jean Monet, Università del Salento e Università degli Studi di Palermo, na Itália; New York University, nos Estados Unidos; e University of Oxford, no Reino Unido. Atua profissionalmente há mais de 15 anos como docente em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas das Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. É especializada em metodologia e elaboração de projetos de pesquisa. Realiza consultoria para elaboração de planos de investigação, para execução de pesquisas científicas, avaliação e resultados, impacto e difusão, ciëntometria, altimetria e bibliometria, bem como assessor para realização de pesquisas técnicas principalmente em avaliação de políticas públicas da educação. É, ainda, inscrito no MEC / BASis como avaliador de cursos de graduação, programas de ensino, e instituições educacionais. O currículo completo está disponível na Plataforma Lattes, e produção acadêmica disponível em: Research Gate, Science Open, wiz.dom, Publons, Academia, Lens, ImpactStory, Scite_, Google Scholar e outros. E-mail para contato é o alexandre.dotta@pucpr.br; alexandre@godoydotta.com

Emprego (2)

Classificar

Adicionar emprego

- **Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar : Curitiba, Parana, BR**

2019 a presente | Professor (Pós-Graduação)

Employment

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Centro Universitário Autônomo do Brasil: Curitiba, Paraná, BR**

2005-02-03 a 2020-06-07 | Professor Pesquisador

Employment

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Centro Universitário Internacional: Curitiba, Paraná, BR**

2016 a 2020 | Licenciatura em Sociologia

Education

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Pontifícia Universidade Católica do Paraná: Curitiba, Paraná, BR**

2012 a 2016 | Doutor em Educação (Escola de Educação e Humanidades)

Education

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Pontifícia Universidade Católica do Paraná: Curitiba, Paraná, BR**

2007 a 2009 | Mestre em Educação (Escola de Educação e Humanidades)

Education

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **FAE: Curitiba, Paraná, BR**

2004 a 2006 | Especialista em Administração

Education

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar: Curitiba, Paraná, BR**

2003 a 2003 | Aperfeiçoamento em Metodologia do Trabalho Científico

Education

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar: Curitiba, Paraná, BR**

2003 a 2003 | Aperfeiçoamento em Metodologia do Ensino Superior

Education

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Universidade Tecnológica Federal do Paraná: Curitiba, Paraná, BR**

2000 a 2003 | Bacharel em Tecnologia

Education

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

Pontifícia Universidade Católica do Paraná: Curitiba, BR

2020-02-03 a presente | Editor (Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano - NUPED)

Invited position

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação: Rio de Janeiro, BR

2005 a presente | associado

Service

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

Financiamento (1)

Classificar

Adicionar financiamento

POLÍTICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: A EFETIVIDADE DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO SINAES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Brasília)

2008-03 a 2010-02|Bolsa

GRANT_NUMBER: 24

Fonte: CIÊNCIAVITAE

Fonte preferida (de 2)

Items per page:

100

1 – 100 of 187

- **O direito à ampliação da dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física em despesas com educação** *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, Belo Horizonte, 122, 45-86
2021-07-13 | journal-article

Parte de ISSN: [0034-7191](#)

Idioma

Português

Subtítulo

The right to expand the deduction of the base for calculating the personal income tax in education expenses

URL

<https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/view/797>

Citação (*formatted-chicago*)

Dotta, Alexandre Godoy, e Dione Jesabel Wasilewski. 2021. "O Direito à ampliação Da dedução Da Base De cálculo Do Imposto Sobre a Renda Da Pessoa física Em Despesas Com educação". *Revista Brasileira De Estudos Políticos* 122 (julho):45-86. <https://doi.org/10.9732/2021.v122.797>.

Descrição

A partir do pressuposto teórico de que a responsabilidade pela promoção da educação é solidária do Estado e da Família, o texto reflete sobre os mecanismos de financiamento dos serviços educacionais prestados pelo setor privado, relacionando-os com o direito à dedução das despesas com educação da base de cálculo do IRPF – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A investigação adota a seguinte premissa fundamental: existe um direito subjetivo individual à obtenção de idêntico benefício financeiro do Estado para o acesso aos serviços educacionais que pode se realizar mediante a ampliação do limite de dedução da despesa com educação da base de cálculo do IRPF.

País de publicação

Brasil

Adicionado

2021-07-13

Última alteração

2021-07-13

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Levantamento Bibliográfico Sistemático: Administração e Direito Administrativo - Políticas Públicas e Serviços SociaisZenodo**

2021-05-30 | data-set

DOI: [10.5281/zenodo.4902841](https://doi.org/10.5281/zenodo.4902841)

Descrição

Levantamento Bibliográfico Sistemático: Administração Pública e Direito Administrativo - Políticas Públicas e Serviços Sociais
Compilação

Contributor

Alexandre Godoy Dotta (0000-0003-1781-1726)

Adicionado

2021-06-07

Última alteração

2021-06-07

Fonte: DataCite

Fonte preferida ([de_5](#))

- **Tutela jurisdicional adequada à teoria dos precedentes: aplicação e distinção no ordenamento jurídico brasileiro, Andressa de Liz Sampaio. Willian Soares (coord.), Alexandre Dotta (ed.)**

2021-02-23 | dissertation-thesis

- DOI: [10.6084/m9.figshare.14105279.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14105279.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.14105279](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14105279)

Descrição

Editado por Alexandre Godoy Dotta.<div>Orientado por Wilian Soares.
<div>Dissertação (Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia) - Centro Universitário Autônomo do Brasil - Unibrasil, Programa de Pós-Graduação em Direito, Curitiba, 2021.</div></div>

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-08-19

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Direito, Educação e Democracia**

2021-02-20 | book

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833620](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833620)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833620.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833620.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833620.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833620.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833578.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833578.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833491](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833491)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833491.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833491.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833491.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833491.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833617.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833617.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833617](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833617)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833617.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833617.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833629.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833629.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833629.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833629.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833629](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833629)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833578.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833578.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833578](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833578)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13829693](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13829693)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13829693.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13829693.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.c.5299529.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.5299529.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.c.5299529](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.5299529)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833626](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833626)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833626.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833626.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833626.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833626.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833359](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833359)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833359.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833359.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833359.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833359.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833614.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833614.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833614](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833614)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833614.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833614.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833605](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833605)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833605.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833605.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833605.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833605.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833632](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833632)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833632.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833632.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13833632.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13833632.v2)

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida (de 16)

- **ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ESTIMAR O RETROCESSO SOCIAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA APÓS GOLPE PARLAMENTAR DE 2016: O REGRESSO DOS QUE NÃO FORAM, DE VOLTA PARA O PASSADO OU BURACO SEM FIMO** contexto da Educação no pós-pandemia

2021-02 | book-chapter

DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13859936.V1](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13859936.V1)

Idioma

Português

URL

[https://figshare.com/articles/presentation/ELEMENTOS M NIMOS PARA ESTIMAR O RETROCESSO SOCIAL DA EDUCA O BRASILEIRA AP S GOLPE PARLAMENTAR DE 2016 O REGRESSO DOS QUE N O FORAM DE V OLTA PARA O PASSADO OU BURACO SEM FIM/13859936/1](https://figshare.com/articles/presentation/ELEMENTOS_M_NIMOS_PARA_ESTIMAR_O_RETROCESSO_SOCIAL_DA_EDUCA_O_BRASILEIRA_AP_S_GOLPE_PARLAMENTAR_DE_2016_O_REGRESSO_DOS_QUE_N_O_FORAM_DE_VOLTA_PARA_O_PASSADO_OU_BURACO_SEM_FIM/13859936/1)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@misc{https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13859936.v1, doi = {10.6084/M9.FIGSHARE.13859936.V1}, url = {https://figshare.com/articles/presentation/ELEMENTOS_M_NIMOS_PARA_ESTIMAR_O_RETROCESSO_SOCIAL_DA_ED author = {Dotta, Alexandre Godoy and Jacob, João Paulo Ramos}, keywords = {Education, 130304 Educational Administration, Management and Leadership, FOS: Educational sciences, FOS: Educational sciences, 160511 Research, Science and Technology Policy, FOS: Political science, FOS: Political science, 160807 Sociological Methodology and Research Methods, FOS: Sociology, FOS: Sociology}, title = {ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ESTIMAR O RETROCESSO SOCIAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA APÓS GOLPE PARLAMENTAR DE 2016: O REGRESSO DOS QUE NÃO FORAM, DE VOLTA PARA O PASSADO OU BURACO SEM FIM}, publisher = {figshare}, year = {2021}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ESTIMAR O RETROCESSO SOCIAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA APÓS GOLPE PARLAMENTAR DE 2016: O REGRESSO DOS QUE NÃO FORAM, DE VOLTA PARA O PASSADO OU BURACO SEM FIM
ALEXANDRE GODOY DOTTA
Docente – Pós-graduação – Instituto de Direito Bacellar
JOÃO PAULO JACOB
Diretor – Escola do Legislativo do Estado do Amazonas

País de publicação

Brasil

Adicionado

2021-03-18

Última alteração

2021-03-18

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 2](#))

- **DIREITO E ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: APONTAMENTOS PARA COMPREENDER O FENÔMENO DE TRANSPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO FEMININA COMO MINORIA PARA MAIORIA MEDIANTE A CONSOLIDAÇÃO DAS MULHERES NO ÂMBITO DA GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO Mestrado e Doutorado - MULHERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL**

2021 | conference-paper

- SOURCE-WORK-ID: [BASE:48385b2f34d11bf3450d64d24edfocf69cb294bcbf5602a81eaf15656cfd16aa](#)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13860062](#)

URL

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13860062>

Descrição

DIREITO E ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: APONTAMENTOS PARA COMPREENDER O FENÔMENO DE TRANSPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO FEMININA COMO MINORIA PARA MAIORIA ALEXANDRE GODOY DOTTA Docente - Pós-Graduação - Instituto Direito Bacellar MAIRA DA SILVA MARQUES DA FONSECA Docente - Graduação e Pós - Unibrasil

Contributor

Alexandre Godoy Dotta (9525635) (author)

Maíra Silva Marques da Fonseca (10174680) (author)

Rafaela Sionek (10174683) (author)

Adicionado

2021-03-05

Última alteração

2021-03-05

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* BASE - Bielefeld Academic Search Engine

Fonte preferida ([de 3](#))

- **Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero**figshare

2021 | book

- DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13720291](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13720291)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720294](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720294)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720294.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720294.v2)
- SOURCE-WORK-ID: [BASE:9bd69505fa3b82af1c5f7935ac35d13bf3d5908a2eba95441c90b97cb7678ac8](https://base.org/work/9bd69505fa3b82af1c5f7935ac35d13bf3d5908a2eba95441c90b97cb7678ac8)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720291.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720291.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720294.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720294.v1)
- SOURCE-WORK-ID: cv-prod-id-2586021
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720261.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720261.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.c.5294161.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.5294161.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.c.5294161](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.5294161)

Idioma

Português

URL

https://figshare.com/articles/book/Direito_Diversidade_Sexual_e_Relacoes_de_Genero/13720291

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@book{https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720291, doi = {10.6084/M9.FIGSHARE.13720291}, url = {https://figshare.com/articles/book/Direito_Diversidade_Sexual_e_Relacoes_de_Genero/13720291}, author = {Dotta, Alexandre Godoy}, keywords = {180114 Human Rights Law, FOS: Law, FOS: Law, 169901 Gender Specific Studies, FOS: Sociology, FOS: Sociology, Gender studies, 170105 Gender Psychology, FOS: Psychology, FOS: Psychology, 130308 Gender, Sexuality and Education, FOS: Educational sciences, FOS: Educational sciences, 200205 Culture, Gender, Sexuality, FOS: Other humanities, FOS: Other humanities}, title = {Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero}, publisher = {figshare}, year = {2021}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

DOTTA, Alexandre Godoy. (Org.). <i>Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero</i> . Curitiba: GRD, 2021. 193p. ISBN
978-65-992732-9-2 - DOI 10.6084 / m9.figshare.13720291

País de publicação

Brasil

Adicionado

2021-02-07

Última alteração

2021-08-19

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 10](#))

- **Conquistas históricas e a luta para a consolidação de direitos humanos LGBTQia +**

2020-12-31 | book

DOI: [10.6084/m9.figshare.13720267.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720267.v1)

Descrição

SILVA, Sandro Gorski. Conquistas históricas e a luta para a consolidação de direitos humanos LGBTQia +: potencial transformador da educação In: DOTTA, Alexandre Godoy. (Org.). <i>Direito, Diversidade Sexual e Relações de gênero</i> . Curitiba: GRD, 2021. p. 75-89.

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-08-19

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida ([de_3](#))

- **Direito Administrativo do Pós-Crise Caderno dos resumos de comunicados científicos do XXXIV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo**

2020-12-31 | other

- DOI: [10.6084/m9.figshare.c.5191691](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.5191691)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.c.5191691.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.5191691.v1)

Descrição

Obra compila os trabalhos apresentado pelos pesquisadores no XXXiv IBDA 2020

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

CASIMIRO, LIGIA MELO DE (author, additional)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-07-27

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Eleições e racismo genderizado: a insurgência de mulheres negras na política e nos parlamentos.**

2020-12-31 | book

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720264.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720264.v1)

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720264](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720264)

Descrição

SOUTO, Débora Andreia Gomes; CALAÇA, Leticia Rodrigues. Eleições e racismo genderizado: a insurgência de mulheres negras na política e nos parlamentos. Débora Andreia Gomes Souto Leticia Rodrigues. In: DOTTA, Alexandre Godoy. (Org.). <i>Direito, Diversidade Sexual e Relações de gênero</i> . Curitiba: GRD, 2021. p. 59-72.

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-07-27

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Mulheres uma classe de favorecidas: estudo das regalias ofertada no monitoramento eletrônico feminino mediante investigação teórica-empírica dos dados do DEPEN.**

2020-12-31 | book

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720282](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720282)

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720282.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720282.v1)

Descrição

MACEDO, Renata Ceschin Melfi de; CRAMER, Gabriela Saciloto. Mulheres uma classe de favorecidas: estudo das regalias ofertada no monitoramento eletrônico feminino mediante investigação teórica-empírica dos dados do DEPEN. In: DOTTA, Alexandre Godoy. (Org.). <i>Direito, Diversidade Sexual e Relações de gênero</i>. Curitiba: GRD, 2021. p. 133-149.

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-07-27

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Nome social na educação: um passo na construção da cidadania, do respeito e da dignidade das pessoas trans.**

2020-12-31 | book

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720276.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720276.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720276](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720276)

Descrição

REIS, Toni. EGGER, Edla. Nome social na educação: um passo na construção da cidadania, do respeito e da dignidade das pessoas trans. In: DOTTA, Alexandre Godoy. (Org.). <i>Direito, Diversidade Sexual e Relações de gênero</i>. Curitiba. GRD, 2021. p. 99-116.

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-07-27

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Reflexos da pandemia na posição da Mulher no mercado de trabalho.**

2020-12-31 | book

DOI: [10.6084/m9.figshare.13720303.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720303.v1)

Descrição

LEINDORF, Cecília de Aguiar; CABRAL, Rodrigo Maciel. Reflexos da pandemia na posição da Mulher no mercado de trabalho. In: DOTTA, Alexandre Godoy. (Org.). <i>Direito, Diversidade Sexual e Relações de gênero</i>. Curitiba: GRD, 2021. p. 31-48.

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-07-27

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida ([de 3](#))

- **Voto sem distinção de sexo – os avanços e retrocessos do Brasil na década de 1930: o Golpe, a Constituição, o Código Eleitoral e o Estado Novo.**

2020-12-31 | book

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720288.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720288.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13720288](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13720288)

Descrição

'JACOB, João Paulo Ramos. Voto sem distinção de sexo - os avanços e retrocessos do Brasil na década de 1930: o Golpe, a Constituição, o Código Eleitoral e o Estado Novo. In: DOTTA, Alexandre Godoy. (Org.). <i>Direito, Diversidade Sexual e Relações de gênero</i> . Curitiba. GRD, 2021. p. 165-190.

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-07-27

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **The impact of the ZIKA Virus on the reproductive health of Brazilian women, environmental racism and the action for Direct Control of Unconstitutionality (ADI) No. 5581** revista Brasileira De Pesquisas Jurídicas (Brazilian Journal of Law Research), 1(2), 109-132.

2020-12-02 | journal-article

DOI: [10.51284/rbpj.01.godoydotta](https://doi.org/10.51284/rbpj.01.godoydotta)

Idioma

Inglês

URL

<https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/12>

Citação (*formatted-apa*)

Dotta, A. G., & Tomazoni, L. R. . . (2020). The impact of the ZIKA Virus on the reproductive health of Brazilian women, environmental racism and the action for Direct Control of Unconstitutionality (ADI) No. 5581: O Impacto do ZIKA Virus na saúde reprodutiva das mulheres brasileiras, racismo ambiental e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) N° 5581. Revista Brasileira De Pesquisas Jurídicas (Brazilian Journal of Law Research), 1(2), 109-132.
<https://doi.org/10.51284/rbpj.01.godoydotta>

Descrição

Has the objective of identifying social vulnerabilities on the ZIKAV epidemic that occurred in Brazil in 2015. Search realize the main focuses of social vulnerability and possible impacts of the disease on policies for the promotion of women's reproductive health. Develops by means of the analysis of the official reports of the Ministry of the health of Brazil and of the data presented by the Brazilian Institute of geography and statistics (IBGE). Concludes by pointing to poverty and the lack of basic infrastructure services suitable for the main factor that caused the Brazilian outbreak. Describes how the disease affected mostly northeastern poor women. And weaves considerations of environmental racism and the report by the action of unconstitutionality (ADIN 5,581/2016), notably on the protection and defense of reproductive rights, especially the right to abortion.

País de publicação

Brasil

Adicionado

2020-12-12

Última alteração

2020-12-12

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 4](#))

- **A qualidade da educação brasileira**

2020-11-11 | other

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13225166.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13225166.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13225166](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13225166)

Descrição

O trabalho tem sua problemática centrada na questão da qualidade da educação superior. O texto estabelece uma reflexão sobre o processo de implantação das políticas de avaliação da educação superior no Brasil, principalmente as que envolvem a questão da qualidade dos cursos e das instituições. Orienta-se pela seguinte questão: quão efetivas têm sido as políticas públicas de avaliação da qualidade da educação superior no Brasil para a promoção da formação humana? A investigação se desenvolve a partir do conceito de campo de Pierre Bourdieu, por isso busca identificar os principais agentes que instituem a lógica para a definição de qualidade para a política pública de educação. Demarca a constituição do campo da educação superior apontando o nascimento dos primeiros cursos e principais instituições. Realiza uma descrição histórica das políticas de avaliação da educação superior no Brasil. Apresenta os relatórios dos grupos, programas e comissão para a promoção de políticas para a educação superior, notadamente GTRU (Grupo de Trabalho da Reforma Universitária), PARU (Programa de Avaliação e Reforma Universitária), CNRES (Comissão Nacional para a Reforma do Ensino Superior), GERES (Grupo Executivo para a Reformulação da Reforma Universitária), PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras), ENC (Exame Nacional de Cursos), CEA (Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior) e finalmente o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Analisa o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e aponta o surgimento de indicadores de qualidade dos cursos de graduação: ENADE, IDD (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados) e CPC (Conceito Preliminar de Curso). Faz ponderação do resultado global das avaliações dos cursos de nove edições do ENADE, que correspondem a 3 (três) ciclos de 3 (três) anos, efetuados entre 2004 a 2012. Especialmente sobre o terceiro ciclo (2010-2012) faz um estudo do desempenho no ENADE das IES e dos cursos por categoria administrativa: pública e privada e organização acadêmica: faculdade, centro-universitário e universidade. Conclui a análise destacando a permanência dos aspectos que compreendem uma abordagem conservadora de avaliação da qualidade da educação superior em detrimento de uma abordagem transformadora. Ademais, mostra as principais alterações entre a proposta de política de avaliação do CEA e a política avaliativa implantada pelo SINAES que inviabilizaram a execução de uma avaliação voltada para a uma prática pedagógica transformadora por se embasar em critérios de regulação e controle. PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior; Políticas Educacionais; Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-05-25

Última alteração

2021-05-25

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **O impacto da epidemia do ZIKAV 2015 na saúde reprodutiva das mulheres brasileiras e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5581**

2020-11-05 | preprint

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13187375](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13187375)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13187375.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13187375.v1)

Descrição

Tem o objetivo de identificar vulnerabilidades sociais frente à epidemia de ZIKAV ocorrida no Brasil em 2015. Buscar perceber os principais focos de vulnerabilidade social e possíveis impactos da doença nas políticas de promoção da saúde reprodutiva da mulher. Desenvolve-se por meio da análise dos relatórios oficiais do Ministério da Saúde do Brasil e dos dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conclui apontando a pobreza e a carência de serviços básicos de infraestrutura adequados ao principal fator causador do surto brasileiro. Descreve como a doença afetou principalmente as mulheres pobres do Nordeste. E tece considerações sobre o racismo ambiental e o laudo pela ação de inconstitucionalidade (ADIN 5.581 / 2016), notadamente sobre a proteção e defesa dos direitos reprodutivos,

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-05-25

Última alteração

2021-05-25

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Review of "Inteligencia Artificial GPT-3, Pretoria y Oráculos Algorítmicos en el Derecho"**

2020-11 | other

DOI: [10.14322/publons.r9849777](https://doi.org/10.14322/publons.r9849777)

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* Crossref Metadata Search

Fonte preferida ([de 4](#))

- **Review of "Freedom between law and justice"**

2020-09 | other

DOI: [10.14322/publons.r9310374](https://doi.org/10.14322/publons.r9310374)

Contributor

Alexandre Dotta (author)

Adicionado

2021-01-12

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* Crossref Metadata Search

Fonte preferida ([de 4](#))

- **Review of "Sistema Qualis: análise crítica da política de avaliação de periódicos científicos no Brasil"**

2020-09 | other

DOI: [10.14322/publons.r9310240](https://doi.org/10.14322/publons.r9310240)

Contributor

Alexandre Dotta (author)

Adicionado

2021-01-12

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* Crossref Metadata Search

Fonte preferida ([de 4](#))

- **Direito Administrativo do Pós-Crise: Caderno dos resumos de comunicados científicos do XXXIV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.** Curitiba: GRD, 2020. 177p. ISBN 978-65-992732-2-3grd
2020-01-11 | book

DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13166720.V2](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13166720.V2)

Idioma

Português

URL

https://figshare.com/articles/book/Untitled_Item/13166720/2

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@book{https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13166720.v2, doi = {10.6084/M9.FIGSHARE.13166720.V2}, url = {https://figshare.com/articles/book/Untitled_Item/13166720/2}, author = {Dotta, Alexandre Godoy and CASIMIRO, LIGIA MELO DE}, keywords = {160509 Public Administration, FOS: Political science, FOS: Political science, 180103 Administrative Law, FOS: Law, FOS: Law}, title = {Direito Administrativo do Pós-Crise: Caderno dos resumos de comunicados científicos do XXXIV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Curitiba: GRD, 2020. 177p. ISBN 978-65-992732-2-3}, publisher = {figshare}, year = {2020}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

Compilação dos trabalhos de pesquisa, pelos congressistas do IBDA 2020DOTTA, Alexandre Godoy; CASIMIRO, Lígia Melo de. (Orgs.). <i>Direito Administrativo do Pós-Crise</i> : Caderno dos resumos de comunicados científicos do XXXIV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Curitiba: GRD, 2020. 177p. ISBN 978-65-992732-2-3

País de publicação

Brasil

Adicionado

2020-11-02

Última alteração

2020-11-11

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de](#) 5)

- **Fazendo Gênero: Revista Expressão Ano 9 Número 1 2020**

2020-01-07 | magazine-article

Parte de ISSN: 2446-4724

Idioma

Português

Subtítulo

um pouco da trajetória do Grupo Diverge – Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero do UniBrasil

URL

<https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/revistaexpressao/article/view/5255/3614>

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

Dotta, Alexandre Godoy Fazendo Gênero: um pouco da trajetória do Grupo Diverge – Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero do UniBrasil. Revista Expressão-Ano 9-Número 1-2020

Descrição

Resumo O Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero (Diverge) iniciou suas atividades acadêmicas em março de 2015. Primeiramente em forma de grupo de estudos, os encontros tinham como objetivo analisar dados e discutir textos sobre relações de gênero no Brasil. Em seu primeiro ano de existência, ocorreram cerca de dezesseis reuniões quinzenais. Biografia do Autor Alexandre Godoy Dotta Doutor e mestre em Educação, professor do curso de Direito do UniBrasil Centro Universitário e líder do grupo de pesquisa Diverge.

País de publicação

Brasil

Adicionado

2020-07-30

Última alteração

2020-11-11

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **A MORTALIDADE NAS PRISÕES FEMININAS SOBRE O ESCOPO DO DIREITO À SAÚDE**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00041, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {A MORTALIDADE NAS PRISÕES FEMININAS SOBRE O ESCOPO DO DIREITO À SAÚDE}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:TaaCk18tZOkC year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {35--35}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Avaliação da educação jurídica no Brasil - Questões de eficiência e de qualidade aplicadas ao processo pedagógico de formação do Bacharel em Direito In: Ensino Jurídico no Brasil: 190 anos de história e desafios**figshare

2020 | book-chapter

- DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13099889.V3](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13099889.V3)
- Parte de ISBN: <https://www.worldcat.org/isbn/8562896064>

URL

https://figshare.com/articles/book/Avalia_o_da_educa_o_jur_dica_no_BrasilQuest_es_de_efici_ncia_e_de_qualidade_aplicadas_ao_processo_pedag_gico_de_forma_o_do_Bacharel_em_Direito_In_Ensino_Jur_dico_no_Brasil_190_anos_de_hist_ria_e_desafios/13099889/3

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@book{https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13099889.v3, doi = {10.6084/M9.FIGSHARE.13099889.V3}, url = {https://figshare.com/articles/book/Avalia_o_da_educa_o_jur_dica_no_BrasilQuest_es_de_efici_ncia_e_de_qualidade_apli author = {Dotta, Alexandre Godoy}, keywords = {130103 Higher Education, FOS: Educational sciences, FOS: Educational sciences, Education}, title = {Avaliação da educação jurídica no Brasil - Questões de eficiência e de qualidade aplicadas ao processo pedagógico de formação do Bacharel em Direito In: Ensino Jurídico no Brasil: 190 anos de história e desafios}, publisher = {figshare}, year = {2020}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

O artigo trata do processo de avaliação para a determinação da qualidade da educação jurídica adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e pelo Ministério da Educação - MEC no contexto da expansão da educação superior. Aponta o crescimento do número de Instituições de Educação Superior, cursos de graduação e de alunos comparativamente entre 1998 e 2015 amparado no Censo da Educação Superior encaminhado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Relata a criação e unificação do Exame da OAB e aborda surgimento do Selo OAB recomenda. Análise o desempenho dos cursos jurídicos e IES na avaliação ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação - SINAES. Pondera sobre os resultados das edições dos anos de 2006, 2009, 2012 e 2015 para os cursos de Direito. Apresentando resultados do desempenho dos cursos e das IES na avaliação proposta pela OAB e pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC faz uma comparação entre uma esfera pública e privada do serviço público de educação. Conclui aplicando as ideias de eficiência e de qualidade ao processo pedagógico de formação do bacharel em Direito.

Adicionado

2020-11-11

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de_3](#))

- **Direitos da mulher: maternidade no cárcere. In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020b**Anais do EVINCI- UniBrasil

2020 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00045, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {Direitos da mulher: maternidade no cárcere. In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020b}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:nPT8s1NX_sC}, year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {193--193}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **EL HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN BRASIL. In: Desarrollo y financiación del postgrado en Brasil, Desarrollo y Derechos Fundamentales Económicos Hispánicos Brasileños de la Facultad De Derecho de La Universidad Complutense de Madrid**

2020 | working-paper

DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13193555.V1](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13193555.V1)

URL

https://figshare.com/articles/conference_contribution/EL_HISTORICO_DEL_DESARROLLO_DE_LA_POLITICA_PUBLICA_DE_EDUCACION_AMBIENTAL_EN_BRASIL_In_Development_and_funding_of_graduate_study_in_Brazil_Development_and_Fundamental_Economic_Hispanic_Brazilian_of_the_Faculty_of_Law_of_the_University_of_Madrid/13193555/1

Citação (bibtex) [Alterar visualização]

```
@misc{https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13193555.v1, doi = {10.6084/M9.FIGSHARE.13193555.V1}, url = {https://figshare.com/articles/conference_contribution/EL_HISTORICO_DEL_DESARROLLO_DE_LA_POLITICA_PUBLICA_DE_EDUCACION_AMBIENTAL_EN_BRASIL_In_Development_and_funding_of_graduate_study_in_Brazil_Development_and_Fundamental_Economic_Hispanic_Brazilian_of_the_Faculty_of_Law_of_the_University_of_Madrid/13193555/1}, author = {Dotta, Alexandre Godoy}, keywords = {220303 Environmental Philosophy, FOS: Philosophy, ethics and religion, FOS: Philosophy, ethics and religion, Environmental Humanities}, title = {EL HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN BRASIL. In: Desarrollo y financiación del postgrado en Brasil, Desarrollo y Derechos Fundamentales Económicos Hispánicos Brasileños de la Facultad De Derecho de La Universidad Complutense de Madrid}, publisher = {figshare}, year = {2020}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

EL HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN BRASIL (Conferência ou palestra, Apresentação de Trabalho) <i></i> <i>Referências adicionais: Brasil / Português. Meio de divulgação: Outro; Local: Facultad De Derecho de La Universidad Complutense de Madrid; Cidade: Madri; Evento: Desarrollo y Derechos Fundamentales Económicos Hispánicos Brasileños de la; Inst.promotora / financiadora: Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad De Derecho de La Universidad Complutense de Madrid</i>

Adicionado

2021-02-21

Última alteração

2021-02-21

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 4](#))

- **Ensino Superior no Brasil: o Programa Universidade para Todos (PROUNI) de 2005 a 2012. Revista Mexicana Statum Rei Romanae de Derecho Administrativo.figshare**

2020 | journal-article

- DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13193567.V1](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13193567.V1)
- SOURCE-WORK-ID: cv-prod-id-2201681
- DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13193567](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13193567)

Idioma

Português

URL

https://figshare.com/articles/preprint/Ensino_Superior_no_Brasil_o_Programa_Universidade_para_Todos_PROUNI_de_2005_a_2012_Revista_Mexicana_Statum_Rei_Romanae_de_Derecho_Administrativo_/13193567/1

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13193567.v1, doi = {10.6084/M9.FIGSHARE.13193567.V1}, url = {https://figshare.com/articles/preprint/Ensino_Superior_no_Brasil_o_Programa_Universidade_para_Todos_PROUNI_de_2005_a_2012_Revista_Mexicana_Statum_Rei_Romanae_de_Derecho_Administrativo_/13193567/1}, author = {Dotta, Alexandre Godoy and BERTAZOLLI, Carolina Braglia Aloise}, keywords = {130103 Higher Education, FOS: Educational sciences, FOS: Educational sciences, 160506 Education Policy, FOS: Political science, FOS: Political science, 160512 Social Policy}, title = {Ensino Superior no Brasil: o Programa Universidade para Todos (PROUNI) de 2005 a 2012. Revista Mexicana Statum Rei Romanae de Derecho Administrativo.}, publisher = {figshare}, year = {2020}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

DOTTA, Alexandre Godoy; BERTAZOLLI, Carolina Braglia Aloise. Ensino Superior no Brasil: o Programa Universidade para Todos (PROUNI) de 2005 a 2012. Revista Mexicana Statum Rei Romanae de Derecho Administrativo. , v.23, p.45-81, 2019.

País de publicação

México

Adicionado

2020-12-16

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de](#) 5)

- **Estudos sobre o INFOPen - Iniciação Científica UniBrasil 2019-2020**UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00048, author= {AG Dotta and et al}, title= {Estudos sobre o INFOPen - Iniciação Científica UniBrasil 2019-2020}, journal= {UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:4XoJR2_MtJl year= {2020}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Estudos sobre o INFOPen - Iniciação Científica UniBrasil 2019-2020**UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{dotta2020estudos, title= {Estudos sobre o INFOPen - Inicia{\c}{c}{\~a}o Cient{\i}fica UniBrasil 2019-2020}, author= {Dotta, Alexandre Godoy}, journal= {UniBrasil}, number= {https://portaldeperiodicos.unibrasil.com}, year= {2020}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Fazendo Gênero: um pouco da trajetória do Grupo Diverge: Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero do UniBrasil** Revista Expressão

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00027, author= {AG DOTTA}, type= {Journal article}, title= {Fazendo Gênero: um pouco da trajetória do Grupo Diverge: Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero do UniBrasil}, journal= {Revista Expressão}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:mVmsd5A6Bf year= {2020}, volume= {9}, number= {1}, pages= {102--105}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Fazendo Gênero: um pouco da trajetória do Grupo Diverge: Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero do UniBrasil** Revista Expressão

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{dotta2020fazendo, title= {Fazendo Gênero: um pouco da trajetória do Grupo Diverge--Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero do UniBrasil}, author= {Dotta, Alexandre Godoy}, journal= {Revista Expressão}, volume= {9}, number= {1}, pages= {102--105}, year= {2020}, publisher= {UniBrasil}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-04-15

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **INCLUSÃO DA MULHER NO ESPAÇO EDUCACIONAL BRASILEIRO: aspectos históricos da trajetória feminina na educação superior**figshare

2020 | journal-article

- DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13199969.V1](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13199969.V1)
- SOURCE-WORK-ID: cv-prod-id-2201682
- SOURCE-WORK-ID: [BASE:2ca97f1bead387375cc570f2992fd7452cb172f2ade57fo0909d7078edc968b4](https://base.crossref.org/work/2ca97f1bead387375cc570f2992fd7452cb172f2ade57fo0909d7078edc968b4)
- DOI: [10.5281/zenodo.4495952](https://doi.org/10.5281/zenodo.4495952)
- SOURCE-WORK-ID: [BASE:69593dd3357e793223f6fd2bef4264e28cd5bfe6aba2df8539767e4f5bd09299](https://base.crossref.org/work/69593dd3357e793223f6fd2bef4264e28cd5bfe6aba2df8539767e4f5bd09299)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13199969.v3](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13199969.v3)

URL

https://figshare.com/articles/preprint/INCLUS_O_DA_MULHER_NO_ESPA_O_EDUCACIONAL_BRASILEIRO_aspectos_historicos_da_trajet_ria_feminina_na_educa_o_superior/13199969/1

Citação (bibtex) [Alterar visualização]

```
@article{https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13199969.v1, doi = {10.6084/M9.FIGSHARE.13199969.V1}, url = {https://figshare.com/articles/preprint/INCLUS_O_DA_MULHER_NO_ESPA_O_EDUCACIONAL_BRASILEIRO_aspectos_historicos_da_trajet_ria_feminina_na_educa_o_superior/13199969/1}, author = {Dotta, Alexandre Godoy and TOMAZONI, LARISSA}, keywords = {200205 Culture, Gender, Sexuality, FOS: Other humanities, FOS: Other humanities, 130308 Gender, Sexuality and Education, FOS: Educational sciences, FOS: Educational sciences, Gender studies, 169901 Gender Specific Studies, FOS: Sociology, FOS: Sociology, Education, 160809 Sociology of Education, 160506 Education Policy, FOS: Political science, FOS: Political science, 130103 Higher Education, 130303 Education Assessment and Evaluation}, title = {INCLUSÃO DA MULHER NO ESPAÇO EDUCACIONAL BRASILEIRO: aspectos históricos da trajetória feminina na educação superior}, publisher = {figshare}, year = {2020}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

Como escopo principal descreve o processo histórico de inclusão da mulher no espaço educacional brasileiro. Orienta-se mediante o seguinte questionamento: qual são os principais aspectos da trajetória percorrida pelas mulheres para a sua inclusão na educação brasileira? A investigação revelou-se a partir de revisão sistemática de bibliografias, documentos normativos e dados estatísticos de organismos oficiais .. Objetiva definidos como principais conquistas da mulher no espaço educacional. Descrição dos principais artifícios de exclusão enfrentados para inserção no ambiente escolar. Relata a condição da mulher no período colonial e imperial brasileiro, que é por um grande índice de analfabetismo, menosprezo intelectual e da privação total da educação. Aborda a realidade feminina no período inicial da república e apresenta as principais mudanças legislativas que propiciaram a inserção da mulher no espaço educativo. Descreve a criação das disciplinas específicas para a mulher voltadas para o serviço do lar, economia doméstica, cuidados com os filhos e a família. Apresenta o surgimento da pós-graduação na década de 1960 e o envio dos primeiros diplomas de mestrado e doutorado para mulheres no Brasil. Analisa os dados do Censo da Educação Superior sistematizados pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Aponta os números ingressantes e concluintes por gênero nos anos de 2003 e 2013. Utiliza como fonte de dados informações compiladas pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para demonstrar o crescente número de mulheres no espaço acadêmico científico da educação superior. Conclui considerando que na atualidade a mulher é a maioria no espaço escolar, notadamente na educação superior, assim como na pós-graduação strictu sensu. Destaca que em 2014 aproximadamente 61% dos diplomas expedidos eram para mulheres; do mesmo modo nos cursos de doutorado cerca de 60% das pessoas tituladas são mulheres. Palavras-chave: Educação Brasileira; Inclusão da Mulher; Relações de Gênero na Educação; História da Mulher. Professor de Metodologia da Pesquisa Jurídica da Escola de Direito e Líder do Grupo DIVERGE - Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero do UniBrasil; Doutor e Mestre em História da Educação. Advogada, Especialista em Gênero e Sexualidade, Mestranda em Direito na UnInter .. E-mail: lrtomazoni@gmail.com - CV Lattes: eu

Adicionado

2020-11-11

Última alteração

2021-03-14

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 7](#))

- **Infraestrutura carcerária e direitos da mulher encarcerada: um estudo analítico a partir dos dados do INFOPEN 2017. In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020a. Anais do EVINCI-UniBrasil**

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00042, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {Infraestrutura carcerária e direitos da mulher encarcerada: um estudo analítico a partir dos dados do INFOPEN 2017. In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020a.}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:_AeoHAGD03year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {42--42}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Infraestrutura e direito das mulheres: um estudo de caso a partir dos dados do INFOPEN de 2016 In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020c. v.5. p.39. Anais do EVINCI-UniBrasil**

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00031, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {Infraestrutura e direito das mulheres: um estudo de caso a partir dos dados do INFOPEN de 2016 In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020c. v.5. p.39.}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:jmjb1IOE9QICyear= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {39--39}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **International Journal of Digital Law Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 1 (2), journal.nuped.com.br**

2020 | journal-issue

Parte de ISSN: 2675-7087

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00010, author= {AG Dotta and E Gabardo}, type= {Journal article}, title= {International Journal of Digital Law}, journal= {Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 1 (2), journal.nuped.com.br}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MX1S5FwAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:WZBGue-350C}, year= {2020}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **International Journal of Digital Law**

2020 | journal-issue

Parte de ISSN: 2675-7087

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{dotta2020international, title= {International Journal of Digital Law}, author= {Dotta, Alexandre Godoy and Gabardo, Emerson}, year= {2020}, publisher= {Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

• **International Journal of Digital Law, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, jan./abr. 2020**

2020 | journal-article

- SOURCE-WORK-ID: [BASE:46d2c3ecbab11181cf6100e74f096e243f470af25de48e431b2a7c7fa30ead2f](https://zenodo.org/record/4394219)
- DOI: [10.47975/digital.law.vol.1.n.1](https://doi.org/10.47975/digital.law.vol.1.n.1)

URL

<https://zenodo.org/record/4394219>

Descrição

We are pleased to present the International Journal of Digital Law to the professional and academic community. We seek to create a new scientific journal, with the intention of filling a gap that still exists in dealing with the topic, both at the local and global levels. The International Journal of Digital Law consists of an open-access electronic scientific journal and published every four months by NUPED – Center for Research in Public Policies and Human Development of the Postgraduate Law Program at the Pontifical Catholic University of Paraná – an affiliated research group to REDAS – Research Network in Welfare State Administrative Law. The Editorial Board is composed of renowned professors linked to higher education institutions in Brazil, Argentina, Australia, Colombia, Spain, Egypt, France, and India. The journal's focus is the critical study of the legal-political institutions typical of the rule of law, notably those aimed at innovation and human development through the digital revolution. We are grateful for the frank availability of the professors who agreed to compose both the Editorial Board and the Special Peer Review Bord. NUPED is part of the PPGD/PUCPR Concentration area entitled "Economic Law and Development". In turn, the area brings together two important lines of research: 1. State, Economy and Development and 2. Social Rights, Globalization and Development. The magazine will highlight this theoretical framework. However, transversely to the theme of economics, development, globalization and social rights, the keywords that best define the scope of the magazine involve dealing with topics such as access to information, Big data, Blockchain, Smart Cities, Smart contracts, Crowdsourcing, Cybercrimes, Digital democracy, Right to privacy, Fundamental rights, E-business, Digital economy, Digital education, Administrative efficiency, E-Government, Fake News, Gig economy, Globalization, Digital inclusion, Infrastructure, Innovation, Artificial intelligence, Public interest, Internet, Internet of things, Jurimetrics, Lawfare, New technologies, Digital profiling, Multimedia research, Electronic administrative process, Data protection, Administrative regulation, Economic regulation, Risk, Public services, Information systems, Information society, Government transparency, and Telecommunications. And the journal's scope is, therefore, strongly interdisciplinary and transdisciplinary. It is expected that scholars from the most different fields of research will be able to send their works, which will be very well received and can be written in Portuguese, English or Spanish. In this first issue, in addition to articles by Brazilian researchers, we have texts from three different countries and continents: Argentina, Spain and India. All articles will go through the evaluation system in double-blind peer review. The idea is that the International Journal of Digital Law will quickly become a reference in terms of academic seriousness and impact on society. For that, we will try to fit in the guidelines of the most important national and international indexing bases. Emerson Gabardo, Alexandre Godoy Dotta, Juan Gustavo Corvalán Artigos Inteligencia Artificial GPT-3, Pretoria y Oráculos Algorítmicos en el Derecho GPT-3 Artificial Intelligence, Pretoria, and Algorithmic Oracles in Law Juan Gustavo Corvalán p.11-52 PDF (Español (España)) Cybercrime Regulation through Laws and Strategies: A Glimpse into the Indian Experience Regulamentação do crime cibernético por meio de leis e estratégias: um vislumbre da experiência Indiana Annappa Nagarathna p.53-64 PDF (English) Marco Europeo para una inteligencia artificial basada en las personas European framework for people-based artificial intelligence Álvaro Avelino Sánchez Bravo p.65-77 PDF (Español (España)) Inteligência artificial: machine learning na Administração Pública Artificial intelligence: machine learning in public administration Carla Regina Bortolaz de Figueiredo, Flávio Garcia Cabral p.79-96 PDF Inclusão digital e blockchain como instrumentos para o desenvolvimento econômico Digital inclusion and blockchain as instruments for economic development Denise Bittencourt Friedrich, Juliana Horn Machado Philippi p.97-116 PDF Asistencia virtual automatizada e inclusiva para optimizar la relación de la ciudadanía con la Administración Pública Automated and inclusive virtual assistance to optimize the relationship of citizens with the Public Administration Antonella Stringhini p.117-128 PDF (Español (España)) ; International Journal of Digital Law - ISSN: 2675-7087 - NUPED/PPGD - PUCPR

Contributor

Gabardo, Emerson (author)

Dotta, Alexandre Godoy (author)

Corvalán, Juan Gustavo (author)

Adicionado

2021-02-21

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* BASE - Bielefeld Academic Search Engine

Fonte preferida ([de](#)3)

- **International Journal of Digital Law, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, maio/ago. 2020**

2020 | journal-article

- SOURCE-WORK-ID: [BASE:fecf5a302919356d4c9f34c556268abe12056a2e88ab6e176a58d554abf8e328](#)
- DOI: [10.47975/digital.law.vol.1.n.2](#)

URL

<https://zenodo.org/record/4394064>.

Descrição

After the great success of the first issue of the International Journal of Digital Law, we present the second issue of the 2020 volume to the academic and professional community. As already stated, the International Journal of Digital Law consists of an open-access electronic scientific journal and published every four months by NUPED – Center for Research in Public Policies and Human Development of the Postgraduate Program in Law of the Pontifical Catholic University of Paraná, a research group affiliated to REDAS – Research Network in Welfare State Administrative Law. In the first issue, we have already announced that the articles have gone through the double-blind peer-review evaluation system. The idea is for the International Journal of Digital Law to become a benchmark in terms of academic seriousness and impact on society. For that, we will try to fit in the guidelines of the most important national and international indexing bases. This process has already started and is moving at a fast pace. In the first volume we had the important participation of four great international authors: Juan Gustavo Corvalán, Annapa Nagarathna, Álvaro Sánchez Bravo, and Antonella Stringhin, in addition to Brazilian colleagues Carla Figueiredo, Flávio Cabral, Juliana Philippi, and Denise Friedrich. In this issue of the journal, the number of participants increased, due to the important partnerships between professors and research groups, national and international. I greet the authors whose articles have been selected for publication. Thanks to Editora Fórum, responsible for publishing the journal, for the excellence of the work that has been done, giving even greater credibility to current and future issues of the International Journal of Digital Law. Emerson Gabardo, Alexandre Godoy Dotta, Juan Gustavo Corvalán *Artigos La centralidad del gobierno digital en tiempos de pandemia*The centrality of digital government in times of pandemic Diana Carolina Valencia-Tello p.11-30 PDF (Español (España)) *Os horizontes turvos do acesso à informação no Estado Democrático de direito: uma legislação simbólica em uma cultura de sombreamento*The dark horizons of access to information in the Democratic State of law: a symbolic legislation in a shadowing culture Caroline Müller Bitencourt, Janriê Rodrigues Reck p.31-54 PDF *E-Procurement e Contratos inteligentes: desafios da modernização tecnológica da contratação pública no Brasil*E- Procurement and Smart Contracts: challenges in the technological modernization of Brazilian public procurement procedure Christian Ito, Fábio de Sousa Santos p.55-69 PDF *A educação digital no ensino básico como direito fundamental implícito na Era dos Algoritmos*Digital education in basic education as a fundamental right implicit in the Age of Algorithms Renata Carvalho Kobus , Luiz Geraldo do Carmo Gomes p.71-96 PDF *Administração Pública digital e a problemática da desigualdade no acesso à tecnologia*Digital Public Administration and the problem of inequality in access to technology Eduardo André Carvalho Schiefler, José Sérgio da Silva Cristóvam, Thanderson Pereira de Sousa p.97-116 PDF *Regulação de novas tecnologias e novas tecnologias na regulação*Regulation of new technologies and new technologies in regulation Thiago Marrara, Gustavo Gil Gasiola p.117-144 PDF ; International Journal of Digital Law - ISSN: 2675-7087 - NUPED/PPGD - PUCPR

Contributor

Gabardo, Emerson (author)

Dotta, Alexandre Godoy (author)

Corvalán, Juan Gustavo (author)

Adicionado

2021-02-21

Última alteração

2021-02-21

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* BASE - Bielefeld Academic Search Engine

Fonte preferida ([de](#)3)

- **International Journal of Digital Law, Belo Horizonte, v. 1, n. 3, set./dez. 2020**

2020 | journal-article

- SOURCE-WORK-ID: [BASE:93d96c522ae4c90e23d2cde06fd4937f72f6a115c448e8e45288c64b865897b8](#)
- DOI: [10.47975//digital.law.vol.1.n.3](#)

URL

<https://zenodo.org/record/4394037>

Descrição

In this last issue of the year, we have to thank all those who contributed to the undertaking. In particular, it is necessary to highlight the collaboration of professors Alexandre Godoy Dotta, Daniel Wunder Hachem, and Vivian Cristina Lima López Valle, whose support was essential in this important first year of the journal, as well as in the convergence of NUPED to the world of Digital Law. I would also like to reiterate our thanks to Editora Fórum, responsible for publishing the journal, for the excellence of the work done, giving credibility to the editions of the International Journal of Digital Law. In this issue, we are honored to have again articles from prominent national and international professors, some resulting from research carried out in co-participation by their master and doctoral students. My thanks to Camille Lima Reis, Fábio Lins de Lessa Carvalho, Mohamed Arafa, Carolina Zancaner Zockun, Maurício Zockun, Kelly Fortes Violada, Eneida Desiree Salgado, Vitoria Hiromi Saito, and William Iván Gallo Aponte out for the excellent articles submitted to our third issue. The journal is now indexed in important directories and databases, such as Diadorim, Latindex, Google Scholar, and Summaries of Brazilian Journals, in addition to the important Forum of Digital Libraries. In addition, we are linked to Crossref, DOI, ORCID, and the Brazilian Association of Scientific Editors. We finished an intense year of work and the result could not be more promising in the dissemination of quality scientific research. *Artigos A Promoção das Novas Tecnologias na Administração Pública como Direito ao Desenvolvimento* A Promoção das Novas Tecnologias na Administração Pública como Direito ao Desenvolvimento Camille Lima Reis, Fábio Lins de Lessa Carvalho 11-28 PDF (Português (Brasil)) *A arqueologia das leis de liberdade de informação: as leis do Egito e das notícias falsas* A arqueologia das leis de liberdade de informação: as leis do Egito e das notícias falsas Mohamed 'Arafa 29-75 PDF (Português (Brasil)) *Mercado digital para compras públicas* Mercado digital para compras públicas Carolina Zancaner Zockun, Maurício Zockun 77-94 PDF (Português (Brasil)) *Colisão entre princípios e equilíbrio: divulgação de documentos do procedimento administrativo e informações pelos reclamantes sobre ações de danos subsequentes* Colisão entre princípios e equilíbrio: divulgação de documentos do procedimento administrativo e informações pelos reclamantes sobre ações de danos subsequentes Kelly Fortes Violada 95-115 PDF (Português (Brasil)) *Privacidade e proteção de dados: para uma compreensão ampla de um direito fundamental em sua multifuncionalidade* Privacidade e proteção de dados: para uma compreensão ampla de um direito fundamental em sua multifuncionalidade Vitória Hiromi Saito, Eneida Desiree Salgado 117-137 PDF (Português (Brasil)) *Crowdfunding como alternativa financeira para combater as mudanças climáticas na era das novas tecnologias de comunicação e do desenvolvimento sustentável* Crowdfunding como alternativa financeira para combater as mudanças climáticas na era das novas tecnologias de comunicação e do desenvolvimento sustentável William Iván Gallo Aponte 139-167 PDF (Espanol (Espanña))

Contributor

Emerson Gabardo (author)

Alexandre Godoy Dotta (author)

Juan Gustavo Corvalán (author)

Adicionado

2021-02-21

Última alteração

2021-02-21

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* BASE - Bielefeld Academic Search Engine

Fonte preferida ([de 3](#))

- **MORTALIDADE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Parte de ISSN: [2175-2168](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00046, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {MORTALIDADE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:hQUaERoFWCyear= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {48--48}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **O ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00029, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {O ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:JWITY9-sCbMC}, year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {49--49}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **O DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL E A SUA EFETIVIDADE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00038, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {O DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL E A SUA EFETIVIDADE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:z8nqeaKD1nsCyear= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {41--41}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **O DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL E O SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO COMO GARANTIA FUNDAMENTAL DE SUA EFETIVAÇÃO, In: EFICIÊNCIA E ÉTICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO**figshare
2020 | book

DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.13107026.V1](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.13107026.V1)

URL

https://figshare.com/articles/book/O_DIREITO_EDUCA_O_NO_BRASIL_E_O_SERVI_O_P_BLICO_ADEQUADO_COMO_O_GARANTIA_FUNDAMENTAL_DE_SUA_EFETIVA_O_In_EFICI_NCIA_E_TICA_NO_DIREITO_ADMINISTRATIVO/13107026/1

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@book{https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13107026.v1, doi = {10.6084/M9.FIGSHARE.13107026.V1}, url = {https://figshare.com/articles/book/O_DIREITO_EDUCA_O_NO_BRASIL_E_O_SERVI_O_P_BLICO_ADEQUADO_COMO_ author = {Dotta, Alexandre Godoy and {Hérick Ricardo Da Silva Santos}}, keywords = {130399 Specialist Studies in Education not elsewhere classified, FOS: Educational sciences, FOS: Educational sciences, 160506 Education Policy, FOS: Political science, FOS: Political science, 139999 Education not elsewhere classified, Education}, title = {O DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL E O SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO COMO GARANTIA FUNDAMENTAL DE SUA EFETIVAÇÃO, In: EFICIÊNCIA E ÉTICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO}, publisher = {figshare}, year = {2020}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

A educação é um direito consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1888, previsto no título dos direitos e garantias fundamentais, em seu capítulo II, denominado “dos direitos sociais.” Igualmente, previsão a partir do art. 205 do mesmo diploma legal, que prevê a educação como um direito de todos, dever do Estado e da família, informando que deve ser fomentada pela sociedade. O referido artigo prevê ainda os objetivos gerais da educação a partir do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Em razão da importância do direito à educação na ordem constitucional brasileira, o presente artigo tem o objetivo de aproximá-lo do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, analisando o seu respectivo fundamento no Estado Democrático de Direito. O artigo desenvolvendo-se relatando o significado da expressão “direitos fundamentais” - não unânime na doutrina - bem como suas dimensões (ou gerações), demonstrando-se, ao final, a forma adotada pelo legislador constituinte para elencá-los na Constituição Federal. De modo especial, enfatiza-se a segunda dimensão dos direitos fundamentais, marcada pela instituição de direitos sociais, culturais e setoriais. E, com enfoque nos direitos sociais - sedimentados na ideia de igualdade e de reclamação da intervenção do Estado -, analisa-se o contexto histórico de seu surgimento, chegando-se, assim, ao Estado Social, de caráter intervencionista. uma forma adotada pelo legislador constituinte para elencá-los na Constituição Federal. De modo especial, enfatiza-se a segunda dimensão dos direitos fundamentais, marcada pela instituição de direitos sociais, culturais e setoriais. E, com enfoque nos direitos sociais - sedimentados na ideia de igualdade e de reclamação da intervenção do Estado -, analisa-se o contexto histórico de seu surgimento, chegando-se, assim, ao Estado Social, de caráter intervencionista. uma forma adotada pelo legislador constituinte para elencá-los na Constituição Federal. De modo especial, enfatiza-se a segunda dimensão dos direitos fundamentais, marcada pela instituição de direitos sociais, culturais e setoriais. E, com enfoque nos direitos sociais - sedimentados na ideia de igualdade e de reclamação da intervenção do Estado -, analisa-se o contexto histórico de seu surgimento, chegando-se, assim, ao Estado Social, de caráter intervencionista.

Adicionado

2020-11-11

Última alteração

2020-11-11

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 4](#))

- **Perfil da população prisional brasileira: pessoas com deficiência In: In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020. v.5. p.46.Anais do EVINCI-UniBrasil**
2020 | journal-article

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00030, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {Perfil da população prisional brasileira: pessoas com deficiência In: In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020. v.5. p.46.}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:dAp6zn-oMfAC}, year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {46--46}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Perfil da população prisional feminina. In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020d. v.5. p.172.Anais do EVINCI-UniBrasil**
2020 | journal-article

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00040, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {Perfil da população prisional feminina. In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020d. v.5. p.172.}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:jtI9foekYqoC} year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {172--172}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Perfil da população prisional feminina: uma análise a partir de cor e raça. In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020e. v.5. p.45.**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00043, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {Perfil da população prisional feminina: uma análise a partir de cor e raça. In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020e. v.5. p.45.}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:LK8Cl43ZvvM year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {45--45}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Perfil da população prisional no Brasil: um estudo a partir dos dados compilados pelo INFOPEN 2017 In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020f.**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00033, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {Perfil da população prisional no Brasil: um estudo a partir dos dados compilados pelo INFOPEN 2017 In: EVINCI. Curitiba: UniBrasil, 2020f.}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:pQTOvowfQio year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {36--36}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Política de acesso e permanência educação superior no Brasil: o Programa Universidade para todos** Revista Eurolatinoamericana De Derecho Administrativo

2020 | journal-article

- Parte de ISSN: [2362-583X](#)
- DOI: [10.14409/redoeda.v7i2.9510](#)

Idioma

Português

URL

<https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Redoeda/article/view/9510>

País de publicação

Argentina

Adicionado

2021-04-27

Última alteração

2021-04-27

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 3](#))

- **POLÍTICA DE ACESSO E PERMANÊNCIA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (Access and Permanence Policy Higher Education in Brazil: The University for All Program)**SSRN Electronic Journal

2020 | journal-article

- LENSID: [019-068-669-692-880](https://www.lens.org/019-068-669-692-880)
- DOI: [10.2139/ssrn.3705828](https://doi.org/10.2139/ssrn.3705828)

URL

<https://www.lens.org/019-068-669-692-880>

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{lens.org/019-068-669-692-880, author = {Alexandre Godoy Dotta and Carolina Braglia Aloise Bertazolli}, title = {POLÍTICA DE ACESSO E PERMANÊNCIA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (Access and Permanence Policy Higher Education in Brazil: The University for All Program)}, journal = {SSRN Electronic Journal}, doi = {10.2139/ssrn.3705828}, url = {https://lens.org/019-068-669-692-880} }
```

Contributor

Alexandre Godoy Dotta (author, 0000-0003-1781-1726)

Carolina Braglia Aloise Bertazolli (author)

Adicionado

2021-03-14

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* The Lens

Fonte preferida ([de 4](#))

- **População prisional e Reincidência.**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00037, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {População prisional e Reincidência.}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:lYAc2jw7qUC year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {38--38}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **POPULAÇÃO PRISIONARIA BRASILEIRA E TIPOS DE PRISÃO E REGIME** Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00034, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {POPULAÇÃO PRISIONARIA BRASILEIRA E TIPOS DE PRISÃO E REGIME}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:Ic1VZgkJnDsC year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {44--44}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas** Faculdade Eduvale de Avaré

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00023, author= {RRA Valim and AG Dotta}, title= {Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas}, journal= {Faculdade Eduvale de Avaré}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:8VtEwCQfWZI year= {2020}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas, Avaré, v. 1 n. 1, jan./abr. 2020. ISSN 2675-8431**

2020 | journal-article

- SOURCE-WORK-ID: [BASE:1b51ef060f7170f90a76e651a9df52ca3142c55a055ca780722cb36966d98c92](#)
- DOI: [10.51284/rbpj.v.1.n.1.jan./abr.2020](#)

URL

<https://zenodo.org/record/4400414>

Descrição

Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas, Avaré, v. 1 n. 1, jan./abr. 2020. ISSN 2675-8431 Organização Prof. Dr. Rafael Valim Prof. Me. Marco Antonio de Oliveira Prof. Me. Vagner Bertoli DOI: <https://doi.org/10.51284/rbpj.v.1.n.1.jan./abr.2020>
Publicado: 2020-04-15 Artigos A metadogmática do direito comercial brasileiroThe metadogmatic of Brazilian commercial law Walfrido Jorge Warde Júnior, Jose Luiz Bayeux Neto 7-23 PDF (Português (Brasil)) O que podemos aprender com Starbucks, Wal-Mart e Lidl? Uma análise da tentativa de uniformização do direito contratual de compra e venda internacional de mercadoriasWhat can we learn with Starbucks, Wal-Mart and Lidl? An analysis of the attempt of uniformization of the contractual law of international purchase and sale of goods Lara Bonemer Rocha Floriani 27-46 PDF (Português (Brasil)) A Justiça Social de Amartya Sen aplicada à Liberdade de escolha para a Educação no Estado SocialAmartya Sen's Social Justice applied to the freedom of choice of ideal education in a Social State. Giulia De Rossi Andrade, Lígia Maria Melo de Casimiro 49-71 PDF (Português (Brasil)) Efetividade dos direitos humanos e a Ordem Constitucional BrasileiraEffectiveness of Human Rights and the Brazilian Constitutional Order Luiz Geraldo do Carmo Gomes, Marcio Camargo 74-95 PDF (Português (Brasil)) A redemocratização investigada por meio de cartilhas do movimento Pró-participação Popular na Constituinte: Educação Política e CulturaRedemocratization investigated through booklets of the Popular Pro-Participation movement in the Constituent: Political Education and Culture Ozias Paese Neves 97-117 PDF (Português (Brasil)) Direito Fundamental à Educação e o Amálgama das Charter Schools: análise do (des)equilíbrio entre as esferas pública e privadaFundamental Right to Education and the Amalgam of Charter Schools: analysis of the (dis) balance between the public and private spheres Daniel Castanha de Freitas , Alexandre Godoy Dotta 119-139 PDF (Português (Brasil)) ; Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas RBPJ - Brazilian Journal of Law Research - ISSN 2675-8431 Direito Eduvale - 0000-0003-1781-1726 - Ciências Sociais Aplicadas - Ciências Jurídicas

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author)

Adicionado

2021-02-21

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* BASE - Bielefeld Academic Search Engine

Fonte preferida ([de 3](#))

- **Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)**

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00022, author= {AG Dotta}, title= {Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura}, journal= {Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:NtCmTCuxid4year= {2020}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **SISTEMA DE SAÚDE PRISIONAL BRASILEIRO Anais do EVINCI-UniBrasil**

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00032, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {SISTEMA DE SAÚDE PRISIONAL BRASILEIRO}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:c59VksA5Vz4Cyear= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {51--51}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **TAXA DE APRISIONAMENTO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE 2000 ATÉ 2017**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00028, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {TAXA DE APRISIONAMENTO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE 2000 ATÉ 2017}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:QVtou7C4vgo{year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {37--37}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Tempo de pena da população carcerária feminina. In: Evinci, Curitiba: UniBrasil, 2020g. v.5. p.47.**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00039, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {Tempo de pena da população carcerária feminina. In: Evinci, Curitiba: UniBrasil, 2020g. v.5. p.47.}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:XoDADzN9Rk{year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {47--47}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **The impact of the ZIKA Virus on the reproductive health of Brazilian women, environmental racism and the action for Direct Control of Unconstitutionality (ADI) No. 5581. In ...Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas (Brazilian Journal of Law Research ...**

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00047, author= {AG Dotta and LR Tomazoni}, type= {Journal article}, title= {The impact of the ZIKA Virus on the reproductive health of Brazilian women, environmental racism and the action for Direct Control of Unconstitutionality (ADI) No. 5581. In ...}, journal= {Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas (Brazilian Journal of Law Research ...}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:yxmsSjX2Ekc year= {2020}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **TIPOS PENAI: AS ESTATÍSTICAS E A PROBLEMATIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS**Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00035, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {TIPOS PENAI: AS ESTATÍSTICAS E A PROBLEMATIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:c_xDhezKku year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {40--40}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **UMA ANÁLISE DA ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO CARCERARIA DO BRASIL: UM ESTUDO A PARTIR DOS DADOS DO INFOPEN 2017** Anais do EVINCI-UniBrasil

2020 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00036, author= {AG DOTTA and et al.}, type= {Journal article}, title= {UMA ANÁLISE DA ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO CARCERARIA DO BRASIL: UM ESTUDO A PARTIR DOS DADOS DO INFOPEN 2017}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:37UQIXuwjP4year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {52--52}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Vulnerability of Public Policies to the LGBT+ Community and Judicialization of Fundamental Rights Guaranteed by the Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988** Available at SSRN

2020 | journal-article

- DOI: [10.2139/ssrn.3737418](https://doi.org/10.2139/ssrn.3737418)
- Parte de ISSN: [1556-5068](#)
- LENSID: [076-680-164-396-566](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00024, author= {A Dotta}, type= {Journal article}, title= {Vulnerability of Public Policies to the LGBT+ Community and Judicialization of Fundamental Rights Guaranteed by the Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988}, journal= {Available at SSRN}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:R22Rs3tN8aotyear= {2020}, volume= {3737418}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 6](#))

- **Avaliação dos cursos de Direito ENADE e exame da OAB**

2019-12-31 | other

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13205957.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13205957.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13205957](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13205957)

Descrição

A pesquisa explora o campo das políticas de avaliação da educação superior no Brasil. Apresenta o processo de implantação do Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e de criação dos indicadores de qualidade para os cursos de graduação, notadamente ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), IDD (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados) e CPC (Conceito Preliminar do Curso). Expõe cronologia dos principais documentos que regulam a política de avaliação entre 2003 até 2011. Desenvolve focando na análise dos resultados relativos aos cursos de bacharelado em Direito. Descreve o processo de nacionalização do Exame da OAB e seu respectivo procedimento de apresentação dos resultados.

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-05-25

Última alteração

2021-05-25

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Avaliação da educação jurídica no Brasil** Questões de eficiência e de qualidade aplicadas ao processo pedagógico de formação do Bacharel em Direito In: **Ensino Jurídico no Brasil: 190 anos de história e desafios**

2019-12-31 | other

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13099889.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13099889.v2)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13099889.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13099889.v1)

Descrição

O artigo trata do processo de avaliação para a determinação da qualidade da educação jurídica adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e pelo Ministério da Educação - MEC no contexto da expansão da educação superior. Aponta o crescimento do número de Instituições de Educação Superior, cursos de graduação e de alunos comparativamente entre 1998 e 2015 amparado no Censo da Educação Superior encaminhado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Relata a criação e unificação do Exame da OAB e aborda surgimento do Selo OAB recomenda. Análise o desempenho dos cursos jurídicos e IES na avaliação ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação - SINAES. Pondera sobre os resultados das edições dos anos de 2006, 2009, 2012 e 2015 para os cursos de Direito. Apresentando resultados do desempenho dos cursos e das IES na avaliação proposta pela OAB e pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC faz uma comparação entre uma esfera pública e privada do serviço público de educação. Conclui aplicando as ideias de eficiência e de qualidade ao processo pedagógico de formação do bacharel em Direito.

Contributor

Dotta, Alexandre (author, first)

Adicionado

2021-05-25

Última alteração

2021-05-25

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Direito Administrativo do Pós-Crise: Caderno dos resumos de comunicados científicos do XXXIV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.** Curitiba: GRD, 2020. 177p. ISBN 978-65-992732-2-3 <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13166720.v2>

2019-12-31 | other

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13166720](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13166720)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13166720.v4](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13166720.v4)

Descrição

Compilação dos trabalhos de pesquisa pelos congressistas do IBDA 2020.
DOTTA, Alexandre Godoy; CASIMIRO, Lígia Melo de. (Orgs.). <i>Direito Administrativo do Pós-Crise</i>: Caderno dos resumos de comunicados científicos do XXXIV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Curitiba: GRD, 2020. 177p. ISBN 978-65-992732-2-3
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13166720https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13166720.v2

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

CASIMIRO, LIGIA MELO DE (author, additional)

Adicionado

2021-05-25

Última alteração

2021-05-25

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Fazendo Gênero: um pouco da trajetória do Grupo Diverge–Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero**

2019-12-31 | other

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13107104.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13107104.v1)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13107104](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13107104)

Descrição

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito, Diversidade Sexual e Relações de Gênero (Diverge) inicia suas atividades acadêmicas em março de 2015. Primeiramente em forma de grupos de estudos, os encontros obtidos como objetivo analisar dados e textos sobre relações de gênero no Brasil. Em seu primeiro ano de existência, ocorreram cerca de dezesseis reuniões quinzenais.

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Adicionado

2021-05-25

Última alteração

2021-05-25

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORAMENTO DE 1965-2013 NO BRASIL: UM MAPA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NO SISTEMA DE PÓS-GRADUAÇÃO**

2019-12-31 | other

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13193561.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13193561.v1)

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13193561](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13193561)

Descrição

13. NEVES, Ozias Paese; DOTTA, Alexandre Godoy HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORAMENTO DE 1965-2013 NO BRASIL: UM MAPA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NO SISTEMA DE PÓS-GRADUAÇÃO In: 4º International Scientific Forum.1 ed.Kocani: European Scientific Institute, 2015, v.1, p . 464-477.
<i>Palavras-chave: Pós-graduação</i> <i>Áreas do conhecimento: Educação, Política Educacional</i> <i>Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas</i> <i>Referências adicionais: Macedônia / Inglês. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9786084642428, Página inicial: <http://eujournal.org/files/journals/1/books/ISF.Oxford.Vol.1.2015.pdf></i>

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

Ozias Paese Neves (author, additional)

Adicionado

2021-05-25

Última alteração

2021-05-25

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Untitled Item**

2019-12-31 | book

DOI: [10.6084/m9.figshare.13166720.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13166720.v1)

Descrição

Compilab dos trabalhos de pesquisa apresentados pelos congressistas do IBDA 2020

Contributor

Dotta, Alexandre Godoy (author, first)

CASIMIRO, LIGIA MELO DE (author, additional)

Adicionado

2021-07-27

Última alteração

2021-07-27

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **Anais do EVINCI**Zenodo

2019-12-30 | journal-article

- DOI: [10.5281/zenodo.4400614](https://doi.org/10.5281/zenodo.4400614).
- SOURCE-WORK-ID: cv-prod-id-2586032
- SOURCE-WORK-ID: BASE:b5079bafa6c8de5d854f184c08f3e2coa16efbee97eb72a57c2720c7723b4258
- DOI: [10.5281/zenodo.4625186](https://doi.org/10.5281/zenodo.4625186)
- Parte de ISSN: [2525-5126](https://www.issn.org/issn/2525-5126)

Idioma

Português

URL

<https://zenodo.org/record/4400614>.

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{https://doi.org/10.5281/zenodo.4400614, doi = {10.5281/ZENODO.4400614}, url =  
{https://zenodo.org/record/4400614}, author = {DOTTA, Alexandre Godoy}, language = {pt}, title = {Anais do EVINCI},  
publisher = {Zenodo}, year = {2019}, copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}}
```

Descrição

Anais do EVINCI - UniBrasil

País de publicação

Brasil

Adicionado

2021-02-21

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 5](#))

- **Auxílio financeiro como política de desenvolvimento de pesquisa no Brasil no âmbito da pós-graduação stricto sensu: análise quantitativa da concessão de bolsas Capes no período ...Anais do EVINCI-UniBrasil**

2019 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00056, author= {AG Dotta}, type= {Journal article}, title= {Auxílio financeiro como política de desenvolvimento de pesquisa no Brasil no âmbito da pós-graduação stricto sensu: análise quantitativa da concessão de bolsas Capes no período ...}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:hFO9nPyWt4year= {2019}, volume= {5}, number= {1}, pages= {27--27}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Auxílio financeiro como política de desenvolvimento de pesquisa no Brasil no âmbito da pós-graduação stricto sensu: análise quantitativa da concessão de bolsas Capes no período de 1995 até 2016Anais do EVINCI-UniBrasil**

2019 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{dotta2019auxilio, title= {Auxílio financeiro como política de desenvolvimento de pesquisa no Brasil no âmbito da pós-graduação stricto sensu: análise quantitativa da concessão de bolsas Capes no período de 1995 até 2016}, author= {Dotta, Alexandre Godoy}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, volume= {5}, number= {1}, pages= {27--27}, year= {2019}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **CASAMENTO HOMOAFETIVO NO BRASIL**Anais do EVINCI - UniBrasil

2019 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{cruz2019casamento, title= {CASAMENTO HOMOAFETIVO NO BRASIL}, author= {Isabela Mendes {Cruz} and Caroline Lorrany Cardoso de {Arruda} and Gabriela Esser {Elazar} and Alexandre Godoy {Dotta}}, journal= {Anais do EVINCI - UniBrasil}, volume= {5}, number= {1}, pages= {65--65}, notes= {Sourced from Microsoft Academic - https://academic.microsoft.com/paper/3000849631}, year= {2019}}
```

Adicionado

2021-02-12

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **CASAMENTO HOMOAFETIVO NO BRASIL**Anais do EVINCI-UniBrasil

2019 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00055, author= {AG Dotta and IM Cruz and CLC de Arruda and GE Elazar}, type= {Journal article}, title= {CASAMENTO HOMOAFETIVO NO BRASIL}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:mB3voiENLuc year= {2019}, volume= {5}, number= {1}, pages= {65--65}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-04-15

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **CASAMENTO HOMOAFETIVO NO BRASIL**Anais do EVINCI-UniBrasil

2019 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00055, author= {AG Dotta and IM Cruz and CLC de Arruda and GE Elazar}, type= {Journal article}, title= {CASAMENTO HOMOAFETIVO NO BRASIL}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:mB3voiENLuc year= {2019}, volume= {5}, number= {1}, pages= {65--65}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Conjuntura Nacional: contribuições para as teses do Congresso Internacional LGBTI+**Unpublished

2019 | journal-article

DOI: [10.13140/RG.2.2.35655.32160](#)

Idioma

Português

URL

<http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.35655.32160>

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{https://doi.org/10.13140/rg.2.2.35655.32160, doi = {10.13140/RG.2.2.35655.32160}, url = {http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.35655.32160}, author = {Dotta, Alexandre Godoy}, language = {pt}, title = {Conjuntura Nacional: contribuições para as teses do Congresso Internacional LGBTI+}, publisher = {Unpublished}, year = {2019}}
```

Adicionado

2020-11-11

Última alteração

2020-11-11

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 3](#))

- **Derechos de la población LGTBI+ en Brasil: vulnerabilidad social entre avances y retrocesos** Estado social y derechos fundamentales en tiempos de retroceso

2019 | book-chapter

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@misc{dotta2019derechos, title= {Derechos de la poblaci{\o}n LGTBI+ en Brasil: vulnerabilidad social entre avances y retrocesos}, author= {Dotta, Alexandre Godoy}, journal= {Estado social y derechos fundamentales en tiempos de retroceso}, pages= {207--232}, year= {2019}, publisher= {Punto Rojo}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Derechos de la población LGTBI+ en Brasil: vulnerabilidad social entre avances y retrocesos** In: Estado social y derechos fundamentales en tiempos de retroceso Estado social y derechos fundamentales en tiempos de retroceso

2019 | book-chapter

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00006, author= {AG DOTTA}, title= {Derechos de la población LGTBI+ en Brasil: vulnerabilidad social entre avances y retrocesos In: Estado social y derechos fundamentales en tiempos de retroceso}, journal= {Estado social y derechos fundamentales en tiempos de retroceso}, publisher= {Organizado ...}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:RuPIJ_LgqDg year= {2019}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Direito a Educação no Sistema Prisional** Anais do EVINCI-UniBrasil

2019 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00044, author= {AG Dotta and et al}, type= {Journal article}, title= {Direito a Educação no Sistema Prisional}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:zUl2_INMIC4}, year= {2020}, volume= {5}, number= {1}, pages= {43--43}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **DIREITOS E GARANTIAS CONQUISTADOS PELA COMUNIDADE LGBTQI+ DENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: ANÁLISE DOS DIREITOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 1988 ATÉ 2019** Anais do EVINCI-UniBrasil

2019 | journal-article

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{jdotta2019direitos, title= {DIREITOS E GARANTIAS CONQUISTADOS PELA COMUNIDADE LGBTQI+ DENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: ANÁLISE DOS DIREITOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 1988 ATÉ 2019}, author= {JDotta, Alexandre Godoy and Busacaro Junior, Ary}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, volume= {5}, number= {1}, pages= {133--133}, year= {2019}, publisher= {Alexandre Godoy Dotta}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Direitos e garantias conquistados pela comunidade LGBTQI+ dentro do ordenamento jurídico brasileiro: análise dos direitos adquiridos no período de 1988 até 2019** In: Evento de ...Anais do EVINCI-UniBrasil

2019 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00054, author= {AG Dotta and A Busacaro Junior}, type= {Journal article}, title= {Direitos e garantias conquistados pela comunidade LGBTQI+ dentro do ordenamento jurídico brasileiro: análise dos direitos adquiridos no período de 1988 até 2019 In: Evento de ...}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:bEWYMUwI8Iyear= {2019}, volume= {5}, number= {1}, pages= {133--133}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Efetividade dos direitos fundamentais sociais no Brasil e o respeito ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana**BORDAS, Eduardo; et al.(Coords.)

2019 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00016, author= {AG Dotta and B Simioni}, title= {Efetividade dos direitos fundamentais sociais no Brasil e o respeito ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana}, journal= {BORDAS, Eduardo; et al.(Coords.)}, publisher= {A existência digna e a Administração ...}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:JP7YXuLIOvAyear= {2019}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Efetividade dos direitos fundamentais sociais no Brasil e o respeito ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana**A existência digna e a Administração Pública do Século XXI

2019 | book-chapter

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@incollection{dotta2019efetividade, title= {Efetividade dos direitos fundamentais sociais no Brasil e o respeito ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana}, author= {Dotta, Alexandre Godoy and Silva, Bruna Isabelle Simioni}, booktitle= {A existência digna e a Administração Pública do Século XXI}, volume= {1}, pages= {27--37}, year= {2019}, publisher= {Livraria}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2020-11-24

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **MECANISMOS DE REGULAÇÃO E CONTROLE DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL**CRISE E REFORMAS LEGISLATIVAS

2019 | book-chapter

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@incollection{alexandre2019mecanismos, title= {MECANISMOS DE REGULAÇÃO E CONTROLE DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL}, author= {Alexandre Godoy Dotta, Amanda Detz, <https://orcid.org/0000-0003-1781-1726>}, booktitle= {CRISE E REFORMAS LEGISLATIVAS}, year= {2019}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **O Plano Nacional de Educação e a atuação judicial na efetivação do direito fundamental à educação básica de qualidade. In: Limites do controle da administração pública Estado ... Curitiba: Editora Íthala**
2019 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00050, author= {AG Dotta and MCT Kuglin and In and F Motta and E Gabardo}, type= {Journal article}, title= {O Plano Nacional de Educação e a atuação judicial na efetivação do direito fundamental à educação básica de qualidade. In: Limites do controle da administração pública Estado ...}, journal= {Curitiba: Editora Íthala}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MX1S5FwAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:EsEWqaRxB&year= {2019}, volume= {1}, pages= {21--38}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **RELAÇÃO DOS PARECERISTAS Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)**
2019 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pareceristas2019relacao, title= {RELAÇÃO DOS PARECERISTAS}, author= {Pareceristas, Nominata}, journal= {Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)}, volume= {17}, number= {26}, pages= {194--198}, year= {2019}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)**

2019 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00052, author= {AG Dotta and ...}, type= {Journal article}, title= {Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)}, journal= {Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:L7CI7mogUJc year= {2019}, volume= {17}, number= {26}, pages= {194--198}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **TOLERÂNCIA ZERO COMO POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA: A PREPOTÊNCIA DO ESTADO POLÍCIA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃOAnais do EVINCI-UniBrasil**

2019 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00049, author= {DM da Silva and AG Dotta}, type= {Journal article}, title= {TOLERÂNCIA ZERO COMO POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA: A PREPOTÊNCIA DO ESTADO POLÍCIA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:nqdriD65xNoC year= {2019}, volume= {5}, number= {1}, pages= {97--97}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Jurisdição e processo na contemporaneidade**

2018-08-24 | book

DOI: [10.24824/978854442615.9](https://doi.org/10.24824/978854442615.9)

Contributor

Roberto Rocha Wenceslau (author, first)

Vinicius Hsu Cleto (author, additional)

Livia Solana Pfuetzenreiter de Lima Teixeira (author, additional)

Samuel Ebel Braga Ramos (author, additional)

Guilherme Ebel Braga Ramos (author, additional)

Stefany Adriana de Souza (author, additional)

Sandra Mara de Freitas Boeing (author, additional)

Antoine Youssef Kamel (author, additional)

Ana Carolina Agosti A. Cruz (author, additional)

Carolina Quarteu Rivera (author, additional)

Larissa Tomazoni (author, additional)

Andreia Isabel Dias Barbosa (author, additional)

Claudia Fernanda de Carvalho Becker Silva (author, additional)

Gabriel Klemz Klock (author, additional)

José Aélson Pereira de Araújo (author, additional)

Alexandre Morais da Rosa (author, additional)

Alexandre Godoy Dotta (author, additional)

Alexandre Rino (author, additional)

Andreza Cristina Baggio (author, additional)

Paulo Silas Taporosky Filho (author, additional)

Alana Lima de Oliveira (author, additional)

Paulo Roberto Incott Junior (author, additional)

Estefânia Maria de Queiroz Barboza (author, additional)

Katiuscy Ayeche Heise Ferreira Binde (author, additional)

Tracy Reinaldet (author, additional)

André Luis Pontarolli (author, additional)

Adicionado

2021-05-25

Última alteração

2021-05-25

Fonte: OpenAIRE Explore

Fonte preferida

- **O ABORTO E O DIREITO DA MULHER AO PRÓPRIO CORPO** CADERNOS DA ESCOLA DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIBRASIL. , v.27, p.53 - 70, 2017.

2018-07-27 | journal-article

- DOI: [10.6084/m9.figshare.13225211.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13225211.v1)
- Parte de ISSN: [2525-5126](https://www.issn.org/issn/2525-5126)
- DOI: [10.6084/m9.figshare.13225211](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13225211)

Idioma

Português

URL

<https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/cadernosdireito/article/view/3867/3138>

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

DOTTA, Alexandre Godoy; DOTTA, A. G.; GODOY DOTTA, A. GODOY DOTTA, Alexandre; DOTTA, AG

Descrição

Este artigo tem como objetivo descrever o aborto sobre a perspectiva da liberdade e da autonomia da mulher, o aborto e a polêmica sobre o início da vida, demonstrando porque o aborto é um problema de saúde pública e, principalmente porque descriminalizar e legalizar o aborto. Propor uma reflexão sobre o assunto com o objetivo de melhorar a realidade brasileira e seguir cada vez mais para um verdadeiro Estado Democrático de Direito. Palavras-chave: Liberdade individual, autonomia, mulher, aborto. DOTTA, Alexandre Godoy; DOTTA, A. G.; GODOY DOTTA, A. GODOY DOTTA, Alexandre; DOTTA, AG

País de publicação

Brasil

Adicionado

2020-07-30

Última alteração

2021-04-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida ([de 5](#))

- **ASPECTOS DO PROCESSO DE INCLUSÃO DA MULHER NO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DA TITULAÇÃO DE MESTRAS E DOUTORAS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DE 1989 ATÉ 2016***Sala Criminal*

2018-01-19 | journal-article

Parte de ISSN: [2526-0456](#)

Idioma

Português

URL

<http://www.salacriminal.com/home/no-brasil-analise-da-titulacao-de-mestras-e-doutoras-em-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-de-1989-ate-2016>

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{tomazoniaspectos, title= {ASPECTOS DO PROCESSO DE INCLUSÃO DA MULHER NO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DA TITULAÇÃO DE MESTRAS E DOUTORAS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DE 1989 ATÉ 2016}, author= {Tomazoni, Por Larissa and Dotta, Alexandre Godoy}}
```

Descrição

A educação e a questão da desigualdade de gênero são temas atuais nos debates acadêmicos. A igualdade de oportunidades é um pressuposto para uma sociedade democrática. Tendo em vista o peso teórico e prático dessa discussão, pretende-se descrever no contexto da história da educação brasileira a relação da mulher no espaço escolar. Trata-se de uma investigação de natureza social, pois descreverá o caminho percorrido por um ator social que era no início excluído e somente séculos depois conseguiu se inserir no processo educacional de onde passou de minoria para a maioria quantitativa na educação, e sobretudo, na educação superior. Como ponto de partida questiona-se: qual foi o caminho percorrido pelas mulheres dentro da educação brasileira? Como passaram de minoria, para maioria quantitativa dentro da educação superior? E qual foi o momento em que houve essa inversão e através de quais mecanismos isso foi possível? DOTTA, Alexandre Godoy; DOTTA, A. G.; GODOY DOTTA, A. GODOY DOTTA, Alexandre; DOTTA, AG

País de publicação

Brasil

Adicionado

2018-05-13

Última alteração

2020-11-11

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **AS POLÍTICAS AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO JURÍDICA: A QUALIDADE DOS CURSOS DE BACHARELADO EM DIREITO NO BRASIL**Anais do EVINCI-UniBrasil

2018 | preprint

Parte de ISSN: [2525-5126](#)

Idioma

Português

URL

<https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisvinci/article/view/3646/2724>.

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

@article{dotta2018politic, title= {AS POLÍ{TICAS AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO JURÍDICA: A QUALIDADE DOS CURSOS DE BACHARELADO EM DIREITO NO BRASIL}, author= {Dotta, Alexandre Godoy and Vieira, Jo{a}o Victor}, journal= {Anais do EVINCI-UniBrasil}, volume= {3}, number= {1}, pages= {75--75}, year= {2018}}

Descrição

Alexandre Godoy Dotta João Victor Vieira Palavras-chave: Avaliação da Educação no Brasil, Qualidade da Educação Jurídica, Ensino do Direito, Políticas de Avaliação da Educação Resumo A pesquisa trata dos processos de avaliação para a determinação da qualidade da educação jurídica adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo Poder Público por meio de atuação do Ministério da Educação (MEC) no contexto da expansão da oferta do serviço público de educação superior no Brasil. Aponta o crescimento do número de Instituições de Educação Superior (IES), de cursos de graduação, especialmente em Direito, e de alunos matriculados. Mostra comparativamente o aumento quantitativo entre 1998 e 2015 amparando-se nos Censos da Educação Superior apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). Relata a criação Exame da OAB na esfera das seccionais e posteriormente a unificação do exame na esfera nacional. Aborda a criação do Selo OAB recomenda. Analisa o desempenho dos cursos jurídicos e IES na avaliação denominada de Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da educação Superior (SINAES), atual política pública de avaliação da educação superior. Pondera sobre os resultados da avaliação das edições dos anos de 2006, 2009, 2012 e 2015 para os cursos de Direito. Apresenta os resultados do desempenho dos cursos e das IES na avaliação proposta pela OAB e pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC faz uma comparação entre a esfera pública e privada do serviço público de educação. Conclui criticando as ideias de eficiência e de qualidade ao processo pedagógico de formação do bacharel em Direito. AG

País de publicação

Brasil

Adicionado

2018-05-13

Última alteração

2020-11-11

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **ASPECTOS DO PROCESSO DE INCLUSÃO DA MULHER NO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DA TITULAÇÃO DE MESTRAS E DOUTORAS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DE 1989 ATÉ 2016** *Jurisdição e Processo na Contemporaneidade*

2018 | book-chapter

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@incollection{dotta2018aspectos, title= {ASPECTOS DO PROCESSO DE INCLUSÃO DA MULHER NO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DA TITULAÇÃO DE MESTRAS E DOUTORAS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DE 1989 ATÉ 2016}, author= {Dotta, Alexandre Godoy and Tomazoni, Por Larissa}, booktitle= {Jurisdição e Processo na Contemporaneidade}, volume= {1}, pages= {277--290}, year= {2018}, publisher= {CVR}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-04-15

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Aspectos do processo de inclusão da mulher no espaço da educação no Brasil: análise da titulação de Mestras e Doutoradas em Programas De Pós-Graduação Stricto Sensu de 1989 até ...** *Jurisdição e Processo na Contemporaneidade (Aspectos do processo de inclusão ...*

2018 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00017, author= {AG Dotta and LR Tomazoni}, title= {Aspectos do processo de inclusão da mulher no espaço da educação no Brasil: análise da titulação de Mestras e Doutoradas em Programas De Pós-Graduação Stricto Sensu de 1989 até ...}, journal= {Jurisdição e Processo na Contemporaneidade (Aspectos do processo de inclusão ...)}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MX1S5FwAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:5nxAovEkiS}, year= {2018}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Inclusão da mulher no espaço educacional brasileiro: aspectos históricos da trajetória da feminina na educação superior** In: **Educação e Interseccionalidades** Curitiba: NEAB/UFPR

2018 | book-chapter

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00015, author= {LR TOMAZONI and AG DOTTA}, type= {Journal article}, title= {Inclusão da mulher no espaço educacional brasileiro: aspectos históricos da trajetória da feminina na educação superior In: Educação e Interseccionalidades}, journal= {Curitiba: NEAB/UFPR}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:BJtnxTrofRcCyear= {2018}, volume= {1}, pages= {283--298}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL**

2018 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{dotta2018indicadores, title= {INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL}, author= {Dotta, Alexandre Godoy}, year= {2018}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2020-11-24

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Mecanismos de regulação e controle do serviço público de educação superior: análise dos processos de avaliação da qualidade do ensino jurídico no Brasil. In: Crise e reformas ...Crise e reformas legislativas: na agenda do direito Administrativo ...**

2018 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00060, author= {AG Dotta and A Detz and In: and F Motta and E Gabardo and Orgs}, title= {Mecanismos de regulação e controle do serviço público de educação superior: análise dos processos de avaliação da qualidade do ensino jurídico no Brasil. In: Crise e reformas ...}, journal= {Crise e reformas legislativas: na agenda do direito Administrativo ...}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:lmc2jWPfTJgCyear= {2018}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Minimum existential in the hermeneutics of the Brazilian jurisprudence referring to the public policies concerning the right to education, Mínimo existencial na hermenêutica da jurisprudência brasileira referente às políticas públicas relativas ao direito à educação** *Revista de Estudos Constitucionais, Hermeneutica e Teoria do Direito*

2018 | journal-article

- DOI: [10.4013/rechtd.2018.102.05](https://doi.org/10.4013/rechtd.2018.102.05)
- EID: 2-s2.0-85057770353
- Parte de ISBN: 21752168

URL

<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85057770353&partnerID=MN8TOARS>

Citação (bibtex) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{Dotta2018,title = {Minimum existential in the hermeneutics of the Brazilian jurisprudence referring to the public policies concerning the right to education,M{\'i}nimo existencial na hermen{\'e}utica da jurisprud{\'e}ncia brasileira referente {\'a}s pol{\'i}ticas p{\'u}blicas relativas ao direito {\'a} educa{\'o},journal = {Revista de Estudos Constitucionais, Hermeneutica e Teoria do Direito},year = {2018},volume = {10},number = {2},pages = {138-149},author = {Dotta, A.G. and Cabral, R.M.}}
```

Contributor

Dotta, A.G.

Cabral, R.M.

Adicionado

2020-08-26

Última alteração

2020-11-11

Fonte: Alexandre Godoy Dotta *através* Scopus - Elsevier

Fonte preferida ([de 10](#))

- **Plano Nacional de Educação (PNE) e Ideologia de Gênero nas escolas - da ignorância ao conservadorismo. In: Reformas Legislativa de um Estado em crise.Reformas Legislativa de um Estado em crise (Plano Nacional de Educação (PNE ...**

2018 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00059, author= {AG DOTTA and LRC KREUZ and IN: and ALO PINTO and BM BEROTTI and MOK FERRAZ and ...}, title= {Plano Nacional de Educação (PNE) e Ideologia de Gênero nas escolas - da ignorância ao conservadorismo. In: Reformas Legislativa de um Estado em crise.}, journal= {Reformas Legislativa de um Estado em crise (Plano Nacional de Educação (PNE ...)}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:___bU5oVfleQyear= {2018}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Vulnerabilidade dos direitos fundamentais da criança e judicialização da educação infantilDireitos Fundamentais na nova ordem mundial**

2018 | book-chapter

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@incollection{dotta2018vulnerabilidade, title= {Vulnerabilidade dos direitos fundamentais da crian{\c{c}}a e judicializa{\c{c}}{\~a}o da educa{\c{c}}{\~a}o infantil}, author= {DOTTA, ALEXANDRE GODOY and PACHECO, JUCIANE CLETO}, booktitle= {Direitos Fundamentais na nova ordem mundial}, volume= {1}, pages= {37--56}, year= {2018}, publisher= {{\I}thala}}
```

Adicionado

2020-11-24

Última alteração

2021-03-23

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

- **Vulnerabilidade dos direitos fundamentais da criança e judicialização da educação infantil. In: A existência digna e a Administração Pública do Século XXI existência digna e a Administração Pública do Século XXI (Vulnerabilidade ...**

2018 | journal-article

Citação (*bibtex*) [[Alterar visualização](#)]

```
@article{pop00058, author= {AG DOTTA and JC PACHECO and et al}, title= {Vulnerabilidade dos direitos fundamentais da criança e judicialização da educação infantil. In: A existência digna e a Administração Pública do Século XXI}, journal= {A existência digna e a Administração Pública do Século XXI (Vulnerabilidade ...}, citation= {https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation\&hl=en\&user=MX1S5FwAAAAJ\&pagesize=100\&citation_for_view=MX1S5FwAAAAJ:c1e4I3QdEKY year= {2018}, note= {Query date: 2021-02-03 19:44:21}}
```

Adicionado

2021-02-03

Última alteração

2021-02-03

Fonte: Alexandre Godoy Dotta

Fonte preferida

Items per page:

100

1 – 100 of 187

Revisão por pares (1)

Classificar

revisar atividade para Alteridad.(2)

journal

ISSN : ~~1390-8642~~

- 2019

review

reviewer

Identificador(es) de revisão: OTHER-ID: LVkmNDdR

[ocultar detalhes](#) | [visualizar](#)

|

Convocar organização: Publons (Wellington, NZ)

Rever assunto
(journal-article)

- 2018

review

reviewer

[exibir detalhes](#) | [visualizar](#)

|